

BINNENGEKOMEN BOEKEN

- Organisatie en leiding door Prof. Dr. H. Thierry. Uitgegeven door H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs *f* 15,—.
- De Europese Gemeenschap en de industriepolitiek (Europese Monografieën no. 11). N.V. Uitgevers Mij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 13,50.
- Inleiding tot de bedrijfsadministratie deel I door P. Bakker. Uitgegeven door H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden. Prijs *f* 20,—.
- Het besluitvormingsvraagstuk in de militaire organisatie door Prof. Dr. K. A. M. Bogaert. Uitgegeven door de Universitaire Pers Rotterdam, Rotterdam. Prijs *f* 10,—.
- De accountant en de onderneming door Prof. Drs. G. L. Groeneveld. Uitgegeven door N. Samsom N.V., Alphen aan de Rijn. Prijs *f* 9,50.
- De jaarrekening van ondernemingen en het recht van enquête. Uitgegeven door N. Samsom N.V., Alphen aan de Rijn. Prijs *f* 15,25.
- Ondernemingspensioenregelingen door H. L. F. Verbraak. N.V. Uitgevers Mij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 12,50.
- Schets van het Ned. Handels- en faillissementsrecht door Prof. Mr. T. J. Dorhout Mees. Uitgegeven door Erven F. Bohn N.V., Haarlem. Prijs *f* 6,50.
- Bedrijfskundig Lexicon. Uitgegeven door N. Samsom N.V., Alphen aan de Rijn. Prijs *f* 29,50.
- Kapitaal programmering in de onderneming door Joel Daan. Uitgegeven door de Universitaire Pers Rotterdam, Rotterdam. Prijs *f* 15,—.
- Financiering van de middelgrote en kleinere onderneming door Nive, Upr, Swu. Uitgegeven door de Universitaire Pers Rotterdam, Rotterdam. Prijs *f* 10,—.
- Bedrijfssparen volgens de wet (Raad van Nederlandse Werkgevers Bonden). Uitgegeven door V.N.O., Postbus 2110, Den Haag. Prijs *f* 2,—.
- Een doelmatige beheersadministratie voor de detailhandel. Uitgegeven door het Centraal Instituut voor het midden- en kleinbedrijf, Amsterdam. Prijs *f* 3,90.
- Cybernetica en Management door Stafford Beer.
- Operationele Analyse door Jan E. Berglund Larshalden.
- Automatische Informatieverwerking door Prof. A. B. Frielink. Uitgegeven door Agon Elsevier, Amsterdam. Prijs *f* 16,50.
- Automatische Informatieverwerking: uitdaging aan de opleiding door J. W. van Belkum. Uitgegeven door N. Samsom N.V., Alphen aan de Rijn. Prijs *f* 3,70.
- Leerboek der bedrijfseconomie 1 A door Prof. Dr. J. L. Bouma. N.V. Uitgevers Mij v/h G. Delwel, Den Haag. Prijs *f* 6,—.
- Leiding en organisatie van het bedrijf door Prof. Dr. H. J. van der Schroeff. N.V. Uitgevers Mij Kosmos, Amsterdam. Prijs *f* 45,—.
- Lange Termijn Planning door het Nederlands Instituut voor Efficiency. N.V. Uitgevers Mij Æ. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 7,50.
- Kernproblemen van het commerciële beleid door Dr. S. W. M. Kuypers. Uitgegeven door de Universitaire Pers Rotterdam, Rotterdam. Prijs *f* 12,50.
- Handelsrekenen I door H. A. v. d. Lip. Uitgegeven door Technische Uitgeverij H. Stam N.V., Culemborg. Prijs *f* 3,50.
- Statistiek M.B.A. door H. J. A. v. d. Post. Technische Uitgeverij H. Stam N.V., Culemborg. Prijs *f* 10,75.

Resumé v. h. boekhouden door M. J. Bayens, van der Hooplaan 13, Amstelveen.
 Financiële notities II door Prof. Dr. C. F. Scheffer. N.V. Uitgevers Mij v.h. G. Delwel, Den Haag. Prijs *f* 12,50.
 Vernieuwingen in de ondernemingsvormen door Prof. Mr. C. H. Polak e.a. N.V. Uitgevers Mij *Æ*. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 8,90.
 Nederlands Recht in kort bestek door Prof. Mr. H. L. Bakels e.a. N. V. Uitgevers Mij *Æ*. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 25,50.
 Economie in theorie en praktijk (3e druk) door Dr. J. E. Andriessen. Uitgegeven door Agon Elsevier, Amsterdam. Prijs *f* 42,50.
 Compendium v.h. Vennootschapsrecht door Prof. Mr. W. J. Slagter. N.V. Uitgevers Mij *Æ*. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 29,50.
 T.V.V.S. N.V. Uitgevers Mij *Æ*. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 5,—.
 Bulletin for international fiscal Documentation, Sarphatistraat 124, Amsterdam.
 Grepen uit de evolutie van de het bedrijfseconomisch winstbegrip door Dr. P. A. M. Philips. N.V. Uitgevers Mij *Æ*. E. Kluwer, Deventer.
 Wat is de Nederlandsche Mij voor Nijverheid en Handel, Florapark 11, Haarlem.
 Subjectiveren en objectiveren door Ir. P. Ch. A. Malotaux.
 Vereenvoudiging van het giraal betalings- en incassoverkeer door Prof. Starreveld, Prof. A. B. Frielink en Euwe. Uitgegeven door Stichting Het Nederlands Studiecentrum v. administratieve automatisering, Amsterdam. Prijs *f* 27,50.
 Maatschappij belangen door het Ned. Mij. v. Nijverheid en Handel, Haarlem.
 De belastingen in het jaar 2000 door Prof. Mr. L. J. M. Nouwens. N.V. Uitgevers Mij *Æ*. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 4,50.
 De directeur in de spiegel door Dr. N. W. Bruijn. N.V. Uitgevers Mij *Æ*. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 6,80.
 Meningsvorming in een probleemrijke samenleving door Prof. Dr. E. Zahn. Uitgegeven door Ned. Mij voor Nijverheid en Handel. Prijs *f* 7,50.
 Vernieuwingen in de ondernemingsvormen door Prof. Mr. C. H. Polak e.a. N.V. Uitgevers Mij *Æ*. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 8,90.
 Staatsinrichting en Staatsbestuur door Dr. J. R. Thorbecke. Uitgegeven door S. Gouda Quint, Arnhem.
 Administratieve organisatie actueler dan ooit door H. J. de Heer. Uitgegeven door N.V. Uitgeversmaatschappij v/h G. Delwel, Den Haag.
 Functie en Taak van de accountant door Drs. A. L. Westers. N.V. Uitgeversmaatschappij v/h G. Delwel, Den Haag. Prijs *f* 2,50.
 De Juridische en Economische Eigendom door Prof. Mr. W. J. Slagter. N.V. Uitgevers Mij *Æ*. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 7,50.
 Overheid en Sociale Zekerheid voor boeren en tuinders door Drs. A. B. Vaandrager. N.V. Uitgevers Mij *Æ*. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 32,50.
 De Sociaal Economische Besturing van Nederland door Andriessen e.a. J. B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V. Groningen.
 Comptabilité Analytique door A. Cibert.
 De invloed van de B.T.W. op de administratie door E. Beekman. N.V. Uitgevers Mij *Æ*. E. Kluwer, Deventer. Prijs *f* 8,90.
 Bedrijfscalculaties voor S.P.D. door Govaerts & v. Best. Uitgeverij Stam-Kemperman N.V., Culemborg. Prijs *f* 15,25.
 Fiscale cartoons en causerieën door Volkmaars.
 Doelmatig opbergen door Otto Ladner. Samsom Uitgeverij N.V., Alphen aan de Rijn. Prijs *f* 8,30.